

Quadro 10 – Utilização da IAG na alocação de recursos humanos.

ID	De que maneira a IAG é utilizada	Evidência dos Estudos	Temas Recorrentes nas Evidências
[A06]	Automação de tarefas e gestão inteligente de recursos	"Overall, GPT-4's implementation improves project management efficiency by automating repetitive tasks, offering intelligent scheduling, and ensuring effective resource allocation."	Automação; agendamento inteligente; alocação de recursos; eficiência operacional
[A05]	Apoio à decisão e adoção da IAG	"Task-Technology Fit (TTF) exhibits the most substantial impact on both Creative Behavior (CB) and Unfaithful Appropriation (UFOA), with values of 0.458 and 0.433, respectively."	Apoio à decisão; adoção da tecnologia; comportamento criativo; apropriação da IA
[A14]	Gestão inteligente de recursos e otimização de processos	"The Gen-Optimizer was deployed to analyze resource allocation, minimize excess inventory, and optimize staff scheduling. In this context, the system was able to analyze operational data and demand patterns to suggest a more efficient distribution of the workforce across shifts."	Agendamento inteligente; otimização de recursos; distribuição da força de trabalho; otimização operacional
[A15]	Gestão inteligente de recursos e otimização de processos	"Resource Data (R): Allocation Plans, Logs. These data include operational information used by the system to understand how organizational resources are distributed and used throughout business processes. Inefficiencies in resource allocation saw a reduction of 60.0%."	Alocação eficiente; redução de desperdícios; otimização operacional; identificação de ineficiências
[A16]	Apoio à decisão no gerenciamento de projetos	"Moreover, when assessing project integration, scope, schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, and stakeholder management, most participants consistently favoured AI assistance, with percentages ranging from 66% to 83%."	Apoio à decisão; aceitação da IA; assistência às áreas de gerenciamento de projetos